

Det Norske Fødererte Europeiske Genom Fenomearkivet (FEGA)

Den Kritiske Rolla til Deling av Humane Genetiske Data i Forskning

Deling av menneskeleg genetisk informasjon er avgjerande for framdrift innan medisinsk vitskap, inkludert presisjonsmedisin. Dette gjev innsikt i sjukdomar og fremjar utviklinga av nye behandlingar, terapiar og strategiar for betre førebygging. Aggererte data betrer statistisk presisjon og akselererer helseforskning. Deling av slike sensitive opplysningar må følgje strenge personvernsbestemmingar, slik som EUs personvernforordning (GDPR), for å sikre beskytting av personlege data.

Etablert i 2022, er FEGA utvikla for å legge til rette for sikker og lovleg deling av sensitive humane omikkdata. Arkivet utnyttar teknologi frå det europeiske genom-fenomearkivet (EGA) og drar nytte av eit sterkt samarbeid med ELIXIR, Europas infrastruktur for livsvitenskaplege data. FEGA følgjer standardar frå faggrupper for håndtering av sensitive data, ved hjelp av protokollar frå den Globale Alliansen for Genomikk og Helse (GA4GH).

FEGA nyttar ein føderert datatilgangsarkitektur— sensitive data vert lagra sikkert innan lokale eller nasjonale jurisdiksjonar, medan ein sentral portal gjer global oppdaging av spesifikke datasett mogleg. Dette systemet adresserer hovudutfordringane ved håndtering av store mengder humane omikkdata og dei tilknytte personverns-spørsmål, ved å avgrense eksponeringa av sensitive data og tillate kontrollert, sikker tilgang på ei «need-to-know»-basis, samtidig som det gir generell metainformasjon om omfanget av datasetta. FEGA vert administrert av ELIXIR Noreg. Tilgangen til kvar studie vert kontrollert av «Data Access Committee» (DAC), som har ansvar for å håndtere førespurnaden om datatilgang og sikre at utleveringa skjer i samsvar med GDPR.

Innen februar 2024 vil FEGA-nettverket bli utvida til å inkludere sju europeiske nasjonale noder, med mange andre nasjonale partnarar som aktivt arbeider med å etablere sine noder. Denne utvidinga inngår i ei større visjon for å skape ei global ressurs som mogleggjer robust oppdaging og tilgang til sensitive menneskelege omikkdata. Dette nettverket vil auke kapasiteten for storskala, multinasjonal sjukdomsforskning og dermed betre pasientresultat.

Forutsetningar for å arkivere data i FEGA

Den kontrollerte tilgangsordninga i FEGA sikrar overhald av etiske standardar og juridiske krav. Forskare og institusjonar som deltar i dette rammeverket, må følgje strenge protokollar, inkludert:

1. Data Behandsamingsavtaler:

Juridiske dokument mellom arkiverande institusjon (dataansvarleg) og arkivet må beskrive natur, omfang og føremål med databehandling i samsvar med GDPR-krav.

2. Konsistent og klart samtykke:

Deltakarar i forskninga må gi informert samtykke; skjemaet må tydeleg forklare korleis dataene vil verte nytta, lagra og fjerna/ arkivert innan FEGA-rammeverket.

3. Etisk godkjenning av REK:

Forskning som krev godkjenning frå regionale forskningsetiske komitear (REK) må oppgi arkiveringsprosessen for data til FEGA i søknaden.

4. **Data Access Committees:** Desse komiteane spelar ei kritisk rolle i evalueringa av tilgangssøknader, og sikrar at kvar søknad er berekna og møter strenge kriterier for databeskyttelse og etisk forskning.

Hva kan gjeres for å gjere arkivering til FEGA enklere?

For å optimalisere FEGA sin funksjonalitet og adopsjon innan forskningsmiljøet, foreslås følgende strategier:

1. **Auka utdanning og medvitskap:** Styrke forståinga av FEGA sine moglegheiter og fordelar innanfor Noreg sitt forskningsmiljø er avgjerande for å fremje produktivitet og betra brukarengasjement.

2. **Standardisering av samtykkeskjemaer:** Å forenkle samtykkeskjemaene på tvers av studiar kan legge til rette for smidigare integrering med FEGA si kontrollerte adgangsordning og representasjonen av deltakarens samtykke i maskinlesbar form.

3. **Robuste Data Access Committees:** Etablering av rutinar for mandat og drift av komitear ved institusjonane sikrar raske og hensiktsmessige svar på datatilgangssøknader, og bør inkludere ekspertisen frå forskarane som genererer data, der det er mogleg.

4. **Integrasjon i REK og samtykkeprosedyrar:** Forskare bør oppfordrast til å inkludere føresegnar for FEGA-dataarkivering frå prosjektets start, slik at ein sikrar ei sømlaus etisk og juridisk tilpasning.

5. **Inkludering av FEGA i anbefalingar og retningslinjer:** Å inkludere arkivering av relevant data til FEGA i anbefalingar og retningslinjer frå finansiar og institusjonar vil motivere forskarar til å lette datagjenvinning.

6. **Rammeverk for data handsamingsavtaler:** Å etablere rammeverk for datahandsamingsavtaler mellom institusjonen og FEGA, som kan tilpassast for enkeltprosjekt, vil redusere den byråkratiske byrden for forskarane.

Konklusjon

Å styrke og adekvat implementere FEGA er essensielt for å fremje Noreg si genetiske forskning innanfor etiske og juridiske rammer. Gjennom å styrka datavernpraksisar, standardiserte samtykkeprosedyrar, auka systemmedvit og strømlinjeforma tilgangsprosessar, kan FEGA betre landskapet for global helseforskning betydeleg.

Meir informasjon:

ega.elixir.no

ega-archive.org

Vennlegst tek kontakt med:

Kjell Petersen, Teknisk koordinator ELIXIR Noreg

kjell.petersen@uib.no

+47 55584037

Korbinian Bösl, Datahandterings koordinator ELIXIR Noreg

korbinian.bosl@uib.no

+47 92152935

Sushma Grellscheid, Leiar ELIXIR Norge

sushma.grellscheid@uib.no

+47 55584419

For brukerstøtte vennlegst tek kontakt med:

fega-norway-support@elixir.no